

VIABILIDADE ECONÔMICA ENTRE ALVENARIA ESTRUTURAL E CONVENCIONAL EM CONCRETO ARMADO APLICADO EM IMÓVEL RESIDENCIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

Ciências Exatas e da Terra, Edição 116 NOV/22, Engenharias / 29/11/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7386239

Guilherme Henrique Silva¹

Luana Cunha Dantas¹

Paulo Henrique Araújo Torquetti Aranda¹

Professor orientador: Ernesto Silva Fortes

Resumo

O estudo por processos construtivos que minimizem o custo final da obra vem modificando o setor da construção civil, principalmente quando levado em consideração a qualidade das edificações. Portanto, a elaboração deste artigo se dará com ênfase em uma análise da viabilidade econômica entre os dois métodos construtivos de uma determinada edificação comparando seus processos construtivos e custos. A análise foi feita entre os sistemas de estrutura convencional em concreto armado e o de alvenaria estrutural em blocos cerâmicos para um condomínio residencial, buscando o método com o melhor custo-benefício sem perder a qualidade da construção. Ao comparar o custo total da estrutura, envolvendo todas as etapas consideradas nesse estudo nota-se que houve uma redução em cerca de 13,82% do custo com materiais gasto na

obra no método da alvenaria estrutural em relação ao método convencional em concreto armado. De modo geral, os resultados obtidos demonstram que este sistema construtivo exige menos consumo de materiais, tais como aço e madeira, e menos mão de obra, implicando diretamente nessa redução de custo. Concluímos que para a edificação estudada, o método da alvenaria estrutural possui o melhor custo-benefício. Utilizando este dado, tal método pode ser estudado para ser aplicado em edificações de maior porte, dependendo da disposição estrutural e arquitetônica do projeto.

Palavras-chave: Alvenaria estrutural, concreto armado, viabilidade econômica.

1. INTRODUÇÃO

Segundo Albuquerque, A.T. (1998). *Análise de alternativas estruturais para edifícios em concreto armado.*, o conceito de estrutura econômica tem evoluído ao longo dos anos. Em análises feitas pelos projetistas, o custo de uma estrutura não se resume ao do concreto e do aço, a forma representa em média 30% do custo da estrutura, o que faz ser um fator de grande importância no desenvolvimento de projetos atualmente. Em construção de estrutura convencional em concreto armado, a padronização das formas é um dos parâmetros que tem sido tomado com grande importância durante a execução da obra, uma vez que facilita a produtividade da mão-de-obra e o seu reaproveitamento.

Essa busca por redução de custos e eficiência tem levado ao surgimento de estudos comparativos dos métodos construtivos. Todavia, ainda há carência de estudos voltados para a comparação de custos, que sirvam de subsídios para profissionais e meio acadêmico para uma análise previa do tipo estrutural a ser adotado (Nunes & Junges, 2008).

Com este trabalho pretende-se estabelecer uma relação entre os índices de consumo de materiais e mão de obra e os respectivos custos entre os dois sistemas estruturais analisados. Não se pretende indicar uma solução ideal, mas apresentar resultados para uma determinada edificação e demonstrar a viabilidade deste tipo de estudo.

2. DESENVOLVIMENTO

Como ponto de partida foi realizada revisão bibliográfica, mediante pesquisa de trabalhos de conclusão de curso de graduação, monografias de cursos de especialização, dissertações de mestrado e teses de doutorado, assim como a consulta de normas e manuais e artigos pertinentes. Os textos e dados obtidos na pesquisa foram tabulados, analisados e utilizados como base para a redação dos diversos itens do artigo.

3. METODOLOGIA

A metodologia utilizada tem natureza descritiva, sendo classificada como aplicada e qualitativa, desenvolvida por meio de um estudo de projeto entre dois tipos construtivos em um terreno real localizado no município de São Paulo. Foram estudados dados de mão de obra e custos de execução por metragem quadrada. A partir da obtenção dessas informações é definido a viabilidade dos sistemas construtivos. Para isso foi elaborado o orçamento com referência na planilha Desonerada do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI/SP, de outubro de 2022. Neste estudo não foram considerados fatores secundários e peculiares de cada estrutura como tempo de execução e adaptações futuras da arquitetura.

Para o projeto de alvenaria estrutural foi considerado bloco estrutural cerâmico. Para este sistema construtivo foi adotado as seguintes características de resistência dos materiais empregados: blocos de concreto com f_{bk} de 6Mpa (NBR 15270), argamassa de traço 1:1:6 com preparo em betoneira, concreto possuindo o f_{ck} de 25Mpa e classe de aço CA-60 de 4,2 mm para laje.

No projeto da estrutura de concreto armado foi considerado alvenaria de vedação utilizando blocos de concreto, visando compensar o fato de que na alvenaria estrutural os blocos assumem tanto a função estrutural como a de vedação. O concreto possui f_{ck} de 25MPa, que foi empregado nas vigas, lajes e pilares. o aço utilizado neste sistema construtivo foi o de classe CA-50.

3.1 ESTUDO DE ÁREA

A edificação real está localizada na zona leste de São Paulo, bairro Vila Carrão, Rua Pirambóia número 402, Setor 055 Quadra 097 Lote 0043-2. O lote é localizado em uma ZM (Zona Mista), sendo área destinada a uso residencial e não residencial.

Imagem 1. Fonte: Google Earth, acessado em 25/11/2022 às 15:20.

Visualizando os parâmetros de ocupação da região encontramos o Coeficiente de Aproveitamento Mínimo de 0,3 e o Máximo de 2,0 e a Taxa de Ocupação Máxima em 0,85 dentro da lei N° 16.402 de qualificação ZM.

Imagem 2. Fonte: Fonte: GeoSampa

(http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx,2022)

3.2 CARACTERÍSTICAS DO TERRENO.

A Área total do lote é de 224,70 metros e o valor do perímetro é de 68,1 metros. Com 25,94 metros em uma lateral e 24,01 em outra, 9,32 metros no fundo e 8,95 metros de testada.

Imagem 3. Fonte: Google Earth, acessado em 20/11/2022 às 15:20.

TÉRREO
ESC.: 1/50

Imagem 4. Fonte: Autores.

3.3 CARACTERÍSTICAS DA EDIFICAÇÃO

Imagem 5. Fonte: Autores.

As unidades habitacionais do terreno possuem 22,86m², 48,40m² e 40,1m², respectivamente. Ao todo são 96,27m² de área comum. A construção se enquadra na especificação H1/2B da NBR 12721. Essa NBR determina as condições exigíveis para a avaliação de custo unitário de construção. Mais do que isso, determina o preparo de orçamento de construção para incorporação de edifício em condomínio.

Em uma breve pesquisa em sites de vendas de imóveis, foi constatado que os empreendimentos imobiliários localizados em torno do terreno vêm se valorizando por conta do processo de verticalização em que o bairro se encontra, o que torna um atrativo para investidores imobiliários, aumentando a busca por lotes e o processo do estudo de viabilidade econômica para construção na região.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os valores de insumos e mão de obra foram obtidos na planilha Desonerada do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil SINAPI/SP de outubro de 2022.

Sendo extraídos do código 89296 e 101964 para alvenaria estrutural e 95956 para alvenaria estrutural em concreto armado, sendo considerado laje pré-moldada para alvenaria estrutural e laje maciça para estrutura convencional. Foi dispensado a alvenaria de fechamento para estrutura convencional.

CUSTO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO POR METRAGEM QUADRADA PARA ALVENARIA ESTRUTURAL		
DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO (R\$)
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1 M, 70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	M	R\$ 1,78
BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	UN	R\$ 28,20
CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	UN	R\$ 6,72
MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	UN	R\$ 1,89
ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L	M ³	R\$ 6,54
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 23,68
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 10,22
LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)	M ²	R\$ 52,25
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	R\$ 41,85
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	R\$ 0,74
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 13,05
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 8,04
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES	M	R\$ 13,40
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.	KG	R\$ 16,42
CONCRETAGEM DE LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M ³	R\$ 27,04
VALOR TOTAL MATERIAL:	R\$	196,83 78,16%
VALOR TOTAL DA OBRA:	R\$	54,99 21,84%
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$	251,82 100,00%

Planilha 1. Dados SINAPI Out/2022.

CUSTO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO POR METRAGEM QUADRADA PARA ALVENARIA CONVENCIONAL EM CONCRETO ARMADO		
DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO (R\$)
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM E MONTAGEM.	KG	R\$ 15,58
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM E MONTAGEM.	KG	R\$ 185,30
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM E MONTAGEM.	KG	R\$ 105,05
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM E MONTAGEM	KG	R\$ 32,73
INSUMOS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES	M²	R\$ 111,52
INSUMOS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES.	M²	R\$ 201,43
INSUMOS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES	M²	R\$ 167,60
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M²	R\$ 552,86
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 2 CV	H	R\$ 0,50
VALOR TOTAL MATERIAL:	R\$ 883,11	64,34%
VALOR TOTAL DA OBRA:	R\$ 489,46	35,66%
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$ 1.372,57	100,00%

Planilha 2. Dados SINAPI Out/2022.

Analisando as duas planilhas observa-se uma discrepância de 13,82% nos valores dos insumos e mão de obra por metro quadrado e, ao analisar os insumos separadamente conclui-se que o aço, a madeira e o concreto se mostram com o maior valor por metro quadrado. Em pesquisa, foi constatado que o aço foi o material que mais pesou no aumento total dos custos da obra segundo estudo elaborado pela Câmara Brasileira da indústria da Construção (CBIC). Entre julho 2020 a 2022 o aço chegou a representar certa de 59% de aumento, com previsão de piora para os próximos meses. Já a madeira, segundo levantamento da Consufor, nos últimos 12 meses, o preço da tora de Pinus e compensados vem registrando altas consecutivas no Estado de São Paulo, chegando a um aumento de 11,7%. Já o cimento apresentou aumento de 16,84% em seus preços devido a alta no valor de seus insumos base.

Diante dos dados por metragem quadrada, foi concluído que o valor total da construção em concreto armado seria de aproximadamente R\$ 115.200,00 e em alvenaria estrutural aproximadamente R\$ 83.115,00.

Sendo assim, ficou constatado que os principais insumos necessários para a estrutura de concreto armado sofreram um grande aumento, inviabilizando seu uso em estruturas que possam ser projetadas em alvenaria estrutural.

5. CONCLUSÃO

Após a avaliação e análise do orçamento dos materiais e mão de obra dos dois modelos construtivos aplicados em uma edificação residencial de pequeno porte localizada no município de São Paulo, foi concluído que o sistema estrutural com blocos cerâmicos é o mais viável economicamente, dispensando assim, o uso do concreto armado na surpaestrutura.

É notável que os resultados obtidos demonstram que o sistema construtivo em alvenaria estrutural com blocos cerâmicos exige menos consumo de aço, concreto, formas e mão de obra, tendo custo total reduzido em 13,82% comparado com a alvenaria convencional em concreto armado.

Os altos valores dos insumos necessários para a estrutura em concreto armado contribuem para manter o custo da construção em patamar elevado, prejudicando as atividades do setor, gerando incertezas, instabilidades e preocupação em relação aos futuros lançamentos imobiliários que requer este tipo estrutural. Segundo pesquisas, há 24 meses consecutivos a alta dos insumos é um dos principais problemas enfrentados pela construção civil, sendo necessário o estudo da viabilidade econômica frequentemente.

Importante destacar que os resultados obtidos neste artigo só são válidos para a edificação mencionada neste artigo com todas as considerações e simplificações tomadas. Diversos fatores podem influenciar no resultado da viabilidade econômica de outros tipos de edificação, como a disposição estrutural e arquitetônica.

AGRADECIMENTOS

Aos colegas de curso, com quem convivemos intensamente durante os últimos anos, pelo companheirismo e pela troca de experiências que nos permitiram crescer não só como pessoa, mas também como formando. À instituição de ensino São Judas Tadeu, essencial no processo de formação profissional, pela dedicação, e por todo o aprendizado ao longo dos anos do curso. À Fernanda Gabrielle Ribeiro Nascimento e Iane Rodrigues, futuras arquitetas. Aos amigos e

familiares, por todo apoio e ajuda que muito contribuíram para a realização deste trabalho.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Albuquerque, A. T. Análise de Alternativas Estruturais para Edifícios em Concreto Armado. São Carlos: USP, 1999. 106f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Estruturas).

Nunes, C. C.; Junges, E. Comparação de Custos Entre Estrutura Convencional em Concreto Armado e Alvenaria Estrutural de Blocos de Concreto para Edifício Residencial em Cuiabá – MT. In: Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, 12, 2008, Fortaleza. Anais... ENTAC: ISBN: 978-85-89478-27-4, 2008.

Oliveira, M. G., Santos, F. P.; Pizzo, L. B. Comparativo entre alvenaria estrutural e concreto convencional para residência de alto padrão. Cognitio: Revista de Filosofia, n.1, 2014.

Ramalho, M. A.; Corrêa, M. R. S. Considerações Iniciais. In: Ramalho, M. A.; Corrêa, M. R. S. Projeto de Edifícios de Alvenaria Estrutural. 1ed. São Paulo: PINI, 2008. Cap.1, p. 9-12.

SINAPI. Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil. 2022. Disponível em: <http://www.caixa.gov.br>. Acesso em: 19/11/2022.

TQS. TQS Informática Ltda. Disponível em: <http://www.tqs.com.br>. Acesso em 10 de novembro de 2022.

<https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2022-05/alta-do-aco-causa-queda-no-setor-de-construcao-no-1o-trimestre-de-2022>.

<https://ruralpecuaria.com.br/noticia/preco-medio-da-madeira-de-pinus-registra-aumento-acima-da-inflacao.html>.

http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx,2022).

<https://cbic.org.br/wp-content/uploads/2022/07/informativo-economico-incc-junho-2022-final.pdf>.

<https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/4657/1/Estudo%20comparativo%20da%20aplica%C3%A7%C3%A3o%20da%20alvenaria%20estrutural%20com%20a%20alvenaria%20comum.pdf>.

https://www.confea.org.br/sites/default/files/antigos/contecc2018/civil/192_veeaeeccecapeer.pdf.

<https://www.google.com.br/intl/pt-BR/earth/>. Acessado em 20/11/2022 e 25/11/2022.

<http://www3.prefeitura.sp.gov.br/>. Acessado em 16/11/2022.

¹Graduação em Engenharia Civil – Universidade São Judas Tadeu USJT

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil